

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y

PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

19 DE ENERO DE 2026

NÚMERO 1

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.20427159

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2026

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 1
SESIÓN 19 DE ENERO DE 2026

1.-Aprobación, del acta de la reunión del pasado 3 de noviembre de 2025. Se aprueba el acta.

2.- Sobre la intervención prevista en el llamado Hotel Reuma en el bosque de la Alhambra. Por el Sr. Presidente se informa que el pasado 11 de noviembre de 2025 se recibió un escrito de la Real Academia de Bellas Artes de Granada a través del cual su Directora transmite a la Academia su felicitación y agradecimiento en nombre de la corporación por el informe emitido por la CMPH el pasado mes de noviembre en relación al llamado Hotel Reuma. Adjunto a la carta se recibió el comunicado, emitido por dicha Academia el 23 de septiembre de 2025, en el que manifiesta su rechazo a la intervención prevista con similares argumentos a los esgrimidos por esta Comisión.

3.- Solicitud de informes por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Se ha recibido la petición de diversos informes sobre los siguientes asuntos, cuyos borradores han sido redactados por los miembros de la Comisión como se indica:

a) Entorno de protección de la ermita de la Virgen del Puerto, en Madrid, declarado monumento histórico artístico mediante Decreto de 28 de diciembre de 1945. Se aprueba el informe elaborado por el Sr. Moleón considerando acertada la delimitación del entorno de protección propuesta.

b) Declaración de Bien de Interés Patrimonial, en la categoría de Monumento, del teatro Pavón en Madrid. Se aprueba el informe elaborado por el Sr. Moleón considerando acertada la declaración con la indicación de que sería deseable que se revirtieran las modificaciones realizadas al edificio original de modo que se pudiera recuperar la forma primigenia de este, de la que existen suficientes datos e información.

c) Declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de conjunto de bienes muebles, del conjunto integrado por los quince Murales del Waldorf Astoria de Nueva York, realizadas por Josep Maria Sert i Badia. Se aprueba el informe redactado por el Sr. Cortés considerando acertada la declaración propuesta.

d) Declaración como Bien de Interés Cultural de la pintura *San Juan Evangelista en Patmos*, obra atribuida a Pedro Pablo Rubens. Se aprueba el informe redactado por el Sr. Cortés en el sentido de no oponerse a la declaración propuesta de BIC, sin que esta opinión suponga un refrendo a la posible autoría u originalidad de la obra que figura en el informe del expediente al no poder tener acceso directo para un adecuado análisis de la obra en cuestión.

e) Declaración como Bien de Interés Cultural de la pintura *Inmaculada Concepción de Juan de Pareja*. Se aprueba igualmente el informe redactado por el Sr. Cortés en el sentido de no oponerse a la declaración propuesta de BIC, sin que esta opinión suponga un refrendo a la posible autoría u originalidad de la obra que figura en el informe del expediente al no poder tener acceso directo para un adecuado análisis de la obra en cuestión.

4.-Proyecto de limpieza de las estatuas de los fundadores del Monte de Piedad y de la Caja de Ahorros de Madrid, ubicadas actualmente en la Plaza de las Descalzas de Madrid, remitido por la Fundación Montemadrid para su evaluación e informe. Se aprueba el informe elaborado por el Sr. Almagro considerando adecuada la actuación prevista en las estatuas del Padre Piquer y del Marqués viudo de Pontejos incluyendo una llamada de atención a reconsiderar la conveniencia de volver a colocar las estatuas sobre pedestales elevados, como lo estuvieron en su origen, ya que su actual ubicación facilita las acciones antrópicas que son la causa de parte importante de su deterioro.

5.- Informe sobre el anunciado bulevar peatonal entre la plaza de Cibeles y la Plaza de la Independencia. El Sr. Moleón indica que había elaborado una propuesta de informe sobre este tema en base a la información que había aparecido en prensa con anterioridad, pero que a la vista de las nuevas informaciones en las que se observa que el nuevo bulevar no contará con arbolado de porte elevado que pudiera ocultar los monumentos de la Puerta de Alcalá y la Fuente de la Cibeles, no ha lugar a abordar ninguna acción en este tema.

6.-Estado de las gestiones para la protección del tapiz flamenco de la catedral de Tarragona. El Sr. Luzón informa que el pasado 9 de diciembre de 2025 mantuvo un encuentro con la Directora General de Patrimonio Histórico y Bellas Artes del Ministerio de Cultura a quien trasladó la siguiente información sobre el tapiz de la Buena Vida que se conserva en la Catedral de Tarragona:

El tapiz que se conserva en la sala del cabildo de la catedral de Tarragona necesitaría una urgente restauración que en España solamente se puede hacer con las debidas garantías en la Real Fábrica de Tapices. Mide once metros de largo y una vez terminada la restauración podría exponerse temporalmente en Madrid (Colecciones Reales, Museo del Prado, Academia de San Fernando, Fundación March...). La propuesta inicial que en

su momento hizo la Comisión de Monumentos es que se apoye la restauración con cargo al 2% cultural. La Directora General informó al Sr Luzón que ese programa no atiende a la conservación de bienes muebles, pero que la Dirección General que ella dirige podría hacerse cargo de dicha restauración cuyo presupuesto asciende a 270.000 €. Se podría programar la actuación para que dentro de unos tres años se pueda culminar con una exposición y una publicación monográfica dignos de la calidad excepcional de esta obra.

La Comisión acuerda que la Academia remita a la Dirección General el presupuesto de esta intervención mostrando su decidido apoyo a la misma

7.-En el turno de ruegos, preguntas y proposiciones el Sr. Luzón informó de que se ha procedido a transcribir en formato digital las Actas de la Comisión Central de Monumentos entre 1844 y 1936, que contienen mucha y muy interesante información sobre las actividades de muchos académicos que formaron parte de la misma, así como sobre las actuaciones llevadas a cabo en favor de la conservación del Patrimonio. Esta información que estará disponible para el público próximamente cuando se haya terminado de revisar, y que se une a la de los años anteriores desde la creación de la Comisión, permitirá búsquedas y consultas ágiles facilitando los trabajos de investigación. Se ha obtenido el visto bueno del Vicedirector-Tesorero para proseguir esta labor hasta el año 1984, tarea que espera poderse completar a lo largo de este año. El Sr. Almagro informó igualmente que la Fundación ACS ha acordado seguir prestando su apoyo económico al proyecto del Fondo Documental para el estudio y la protección de los Faros Históricos de España, proyecto que promovió esta Comisión y que desarrolla el Académico Correspondiente Sr. Sánchez Beitia, y cuyo objetivo final es la adecuada protección y conservación de este importante patrimonio.

Se levantó la sesión a las 18:10 h.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,
Fdo.: Antonio Almagro